

XIX ASRDA RUS SHARQSHUNOSLARI TOMONIDAN BOBUR HAYOTI VA IJODINI O‘RGANILISHI

Fayzulla Iskandarov,
Alisher Navoiy nomidagi
TDO‘TAU dotsent v.b., f.f.b.f.d. (PhD)

Sayfullo Solijonov,
TDO‘TAU 4-kurs talabasi
Tel: 90 355 54 27

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337383>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodini rus sharqshunoslari tomonidan o‘rganishi, tadqiq etilishi hamda asarlarining tarjima qilinishi bilan bog‘liq jihatlar haqida umumiy ma‘lumotlar, zaruriy ilmiy-nazariy xulosalar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: rus sharqshunosligi, boburshunoslik, boburiylar, “Boburnoma”, shoh va shoir, tarjimayi hol.

Annotation: This article presents general information and necessary scientific and theoretical conclusions about the aspects related to the study, research, and translation of the life and work of Zahiriddin Muhammad Babur by Russian orientalists.

Keywords: Russian oriental studies, Babur studies, Baburians, "Baburnama", king and poet, biography.

Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi sharq mumtoz adabiyotining javhari bo‘lib, uning ijodiy merosini o‘rganish, ma‘nolar xazinasini topmoq, olamga shunday buyuk shoir va faylasuf nazari bilan boqmoq, dunyoning mohiyatini anglamoqdir. Ayniqsa, Bobur shaxsiyatini chuqur tushunish, ijodini o‘rganish hamda 15-asr Movarounnahr, Xuroson va Hindiston haqidagi ko‘plab ilmiy-tarixiy faktlarga boy asari - “Boburnoma” borasida ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu qomusiy asarda Bobur o‘zining adabiy-estetik qarashlarini bilan birgalikda tarix, madaniyat, etnografiya kabi fanning qirqaqa yaqin yo‘nalishlari haqida qimmatli va ishonchli ma‘lumotlar keltirgani uchun ham dunyo olimlari asrlar davomida muntazam o‘rganmoqdalar. O‘zining boy ijodi merosi bilan Bobur dunyo olimlari orasida turli xil mavzudagi minglab tadqiqotlar olib borilgan kamsonli ijodkorlardan biri hisoblanadi.

Bizning tariximizda bunday shaxslar ko‘plab uchraydi. Spitamen, Afrosiyob, Bilga Xoqon, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Amir Temur va boshqalar ana shunday shaxslar sirasiga kiradi. Zahiriddin Muhammad Bobur tariximizda, nafaqat bizning tarix balki dunyo tarixida mislsiz iz qoldirgan, buyuk imperiyaga asos solgan, ma‘rifatparvar, adolatli shoh va shoir sifatida o‘rganiladi. Bobur ijodini bugungi

kunda hind, urdu, turk, ozarbayjon, fors, xitoy, yapon, arab kabi sharq xalqlari, ingliz, fransuz, portugal, italyan, nemis, slavyan tillariga kiruvchi xalqlar ham o‘rganmoqda. Bobur ijodiga qiziqish dastlab asarlarining forsiy tilga tarjima qilish orqali boshlangan. Boburdan keyin boburiylar Hindistonda 332 yil davomida yuritgan buyuk mo‘g‘ullar imperiyasi dunyo xalqlari bilan faol diplomatik aloqalar o‘rnatdi. Natijada Bobur va boburiylar imperiyasiga oid ma‘lumotlar dunyo xalqlari orasida tarqaladi. Keyinchalik Hindistonga ko‘z olaytirgan mustamlakachi imperiyalar tomonidan Bobur va uning asarlari maxsus buyurtmalar asosida tarjima qilingan va o‘rganilgan.

Dunyo olim va adiblarining Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, faoliyati hamda ijodini o‘rganishda quyidagi to‘rta yo‘nalishda olib borishgan:

- Boburni shoh sifatidagi siyosiy faoliyatini o‘rganish;
- bevosita buyuk shoir ijodiga ulug‘san‘atkor sifatida murojaat etish;
- “Boburnoma”ga tarixiy manba sifatida tarjima qilinib, istifoda etilishi;
- Boburshohning shaxsi va jasorati xususida badiiy asarlar yaratish orqali.

Ayni shu yo‘nalishlar biz o‘rganayotgan rus sharqshunosligi, ya‘ni Rossiya boburshunosligida ham o‘z aksini topgan. Jahon ilmida Bobur siymosi va asarlarining o‘rganilishi, tadqiq etilishi hamda dunyoda keng tarqalishida rus olimlarining ham katta o‘rni bor.

Rossiyada Bobur ijodiga e‘tibor XIX o‘rtalarida vujudga kelgan manbalarda qayd etilgan. 1835-yil Sankt Peterburgda nashr etilgan “Ensiklopedik leksikon” ko‘p jildlik qomusiy lug‘atda Bobur, boburiylar hamda “Boburnoma” haqida maxsus ilmiy ma‘lumotlar kiritilgan. Jumladan, qomusiy lug‘atning “Boburiylar” bo‘limida quyidagi ma‘lumotlar keltiriladi: “Hindistonda buyuk mo‘g‘ullar imperiyasiga 1525-yilda sulola asoschisi Bober tomonidan asos solingan. Temuriylarning kelib chiqishi mo‘g‘ullarga borib taqalishi yoki Bobur Temurlangning avlodi bo‘lganligi uchun Yevropaliklarga bu davlat “Buyuk mo‘g‘ul imperiyasi” [Plyushara, 1835: 8-26] nomi bilan tanilganligi hamda “Boburning o‘zi bunday nomga qarshi bo‘lgan, o‘zini turk deb atab, bundan faxrlangan hamda turkcha (Chig‘atoy turkcha)da yozgan” [Shokirxo‘jayev, 2006:296] ligi haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu ma‘lumotlar bilan Rossiyada boburshunoslik boshlanadi.

Nikolay Ivanovich Ilminskiy birinchi bo‘lib rus boburshunosligida “Boburnoma” yoki Sulton Boburning xotiralari” so‘zboshisi bilan “Boburnoma”ning matnini Qozonda e‘lon qildi. N.I.Ilminskiy “Boburnoma”ning ilmiy matnini 1857-yilda e‘lon qilishi bilan Bobur shaxsiga qiziqish nihoyatda ortdi. I.N.Berezin

tomonidan tuzilgan “Turk xristomatiyasi”ning birinchi qismida Bobur asarlaridan namunalar chop qilinishi ana shu qiziqishning dastlabki namunasi edi.

N.I.Ilminskiy “Boburnoma” ustidagi tadqiqotlarni davom ettirib Qozon universitetida turk – tatar kursi uchun yozgan ma’ruzalarida “Boburnoma”ga tarixiy material sifatida tayanib, chig‘atoy tili nuqtayi nazaridan yondashgan. Ayrim grammatik shakl, qo‘shimchalar ahamiyatiga doir maqolalar e’lon qilgan. N.I.Ilminskiy Qozon universitetida tashkil etilgan turk – tatar kursini o‘qitishda asosiy manba bo‘lib xizmat qilgan “Ucheniye Zapiski” qo‘llanmasini yaratishda “Boburnoma”ga asosiy manba sifatida murojaat qilib, so‘zlarni grammatik, leksik jihatdan tahlil qilishda misollarni aynan “Boburnoma”dan olgan.

Rus munaqqidi N.Dobralyubov “Ost-Indiyaning tarixi va hozirgi holatiga nazar”(1857) asarida Hindistondagi boburiylar asos solgan saltanat, Panipat jangi, Boburshoh, Akbarshoh, Avrangzeb haqida so‘z yuritib, ingliz bosqinchilik harakatini qoralaydi. O‘zining tanqidiy fikrlarini “Sovremennik” jurnalida e’lon qilib boradi. A.Vamberi rus podshohiga yozgan Turkiston safari haqidagi hisobotida Bobur faoliyatini mufassal bayon etadi. Bobur va boburiylar tarixini izchil yoritishga harakat qilgan. Keyinchalik, ushbu asarini muallif “Buxoro yohud Movarounnahr tarixi: qadimgi davrlardan hozirgi kungacha” nomi ostida 1873-yil Pesht shahrida alohida kitob shaklida nashr qiladi.

XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib rus sharqshunoslari va olimlari Bobur ijodi, boburiylar madaniy me’rosi bilan bog‘liq ko‘plab tadqiqotlarni amalga oshirdi. F.Toll “Nastoyashshiy slovar”ning ilova qismida “Boburnoma”ga oid maqola(1875) e’lon qildi. N.I.Pantusov “Boburnoma”dan 1884-yilda, V.V.Viyatkin 1896-yilda Farg‘ona va Samarqand tarixiga oid tasvirlarni Samarqand shahrida rus tiliga tarjima qilib, chop ettirgan.

Bobur ijodini poetik mezonlar asosida o‘rganish, adabiy me’rosiga shoir sifatida yondashgan dastlabki boburshunos rus olimi Aleksandr Nikolayevich Samoylovichdir. 1904-yil S.N.Lolyakov tomonidan rus tiliga tarjima qilingan “Boburnoma”ning Farg‘ona qismini tanqid qiladi. Shu bahona Bobur ijodiga qiziqib, shoir she’riyatining poetikasiga jddiy e’tibor qaratadi.

Muhim yangiliklarni yanada ommalashtirish maqsadida rus turkologi A.N.Samoylovich Denison nashri asosida Bobur lirikasini tarjima qildi va qayta nashr etdi. Shuningdek, u Bobur ijodiga oid bir qancha taqrizlar yozgan. Ularning ayrimlari ommaga e’lon qilingan, ba’zilar esa nashr qilinmagan.

Rus sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyotiga qiziqish va ilmiy yondashuvning shakllanishida 19-asr oxiri 20-asr boshlaridagi ijtimoiy-tarixiy omillar

katta rol o‘ynadi. Xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur she‘riyatiga oid alohida ilmiy izlanishlar yoki ma‘lum bir mavzu doirasidagi katalog va sharhlar hamda ularga taqriz sifatida V.V.Bartold, A.N.Samoylovich, E.E.Bertels, A.K.Borovkov, S.L.Volin, A.A.Semenov, I.Y.Golden va boshqa olimlarning tadqiqotlarida o‘z ifodasini topdi.

Bobur ijodi va lirikasiga oid tadqiqotlari bilan Iya Vasilevna Stebleva rus sharqshunoslari orasida alohida ajralib turadi. Rossiyada boburshunoslikning rivojlanishida, ayniqsa, Bobur ijodini tom ma‘noda shoir sifatida tadqiq etilishida olimaning o‘rni beqiyosdir.

Men deb yozadi olim: “Butun umr Bobur she‘riyati oshig‘i bo‘lib kelganman. Hatto, turkiy xalqlar she‘riyatini rus tilidagi tarjimasida ham men turkiy she‘riyatni his qilaman, uni ardoqlayman. Buning ildizlari bolaligimga borib taqaladi. Men turkiyshunoslikka kichkinaligimdan qiziqqanman”¹.

I.V.Steblevaning Bobur lirikasi haqidagi tadqiqotlari dunyo boburshunoslari orasida yaxshi ma‘lum. “Bobur g‘azallari semantikasi” monografiyasida I.V.Stebleva ijodining cho‘qqisi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu tadqiqotida olim Bobur lirik merosini janriy tarkibiy-semantik paradigmasi, shoir g‘azallarining kompozitsiyasi, obraz yaratish bilan bog‘liq shoir mahorati, an‘anaviy mavzusi doirasida badiyat hamda unda muallif shaxsiyatining aks etishi bilan bog‘liq muhim nazariy masalalarini qo‘yadi va hal qiladi.

“Talabalik davrimda boshlagan ishimni, - deb yozadi olim, - 30 yildan keyin “Bobur g‘azallari semantikasi” kitobi shaklida tugallab, uni 1982 yili Moskvada rus tilida nashr ettirdim. Men Boburni, uning she‘riyatini hech qachon tark etmaganman. Men xuddi Bobur bilan xayolan doimiy hamrohman. Men doim Bobur bilan birgaman. Biz u bilan do‘stmiz. U meni doim qo‘llab-quvvatlab turadi”².

Olimaning tadqiqotlari orasida shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning ijodi, ayniqsa, lirik me‘rosi alohida ahamiyat kasb etadi.

I.V.Stebleva Bobur lirikasini puxta o‘rganib, ijodkor g‘azallari semantikasiga bag‘ishlangan hajmi, mazmuni va tugalligi bilan ajralib turadigan fundamental tadqiqot yaratadi. Ushbu tadqiqot 1982-yilda alohida kitob qilib monografiya shaklida Moskva shahrida nashr etildi. Ushbu monografiya 4 bob va shoir g‘azallarining matni keltirilgan ilovadan iborat. Arab grafikasida keltirilgan ushbu matnga Bobur devonining Parij, Istanbul va Hindiston nushalarini asos qilib olgan

¹ <https://ziyouz.uz/suhbatlar/iya-stebleva-men-doim-bobur-bilan-birgaman-2020/>

² <https://ziyouz.uz/suhbatlar/iya-stebleva-men-doim-bobur-bilan-birgaman-2020/>

olima, jami 119 ta g‘azalni asliyat holda keltirgan. Tadqiqot davomida I.V.Stebleva ma’lum bir g‘azallarning ruscha tarjimasini ham keltirib o‘tadi.

Tadqiqotning har bir bobi maxsus bir masalaga bag‘ishlangan bo‘lib, quyidagicha nomlanadi:

T/r	Boblar	Bob nomi	Qisqacha mazmuni
1	I bob	Bobur g‘azallarining struktural-ma’noviy paradigmasi	Ushbu bobda Bobur g‘azallarining ma’noviy-mazmuniy turlari, ularning hajm jihatidan tuzilishi kabi shakily masalalar batafsil yoritiladi.
2	II bob	Kompozitsiya. Bobur g‘azallarining semantik birliklari	Bu qismda ijodkor g‘azallarining kompozitsiyasi, badiiylik jihatlari hamda voqelikka munosabati tadqiq etiladi.
3	III bob	Bobur g‘azallarining obrazlar sistemasi	Ushbu bobda shoirning g‘azallari adabiy poetik jihatidan tahlil qilinadi. Boburning obraz yaratish bilan bog‘liq mahorati, g‘azalarda qo‘llanilgan she’riy san’atlar va badiiy tasvir vostalar misollar asosida ko‘rsatib beriladi.
4	IV bob	Bobur g‘azallarida an’anaviy mavzu va muallif shaxsiyati	Ushbu qismda Bobur g‘azallarida ijodkor shaxsiyatiga xos hasbihollik masalasi tahlil etiladi.
5	Ilovalar	119 ta g‘azal	Bobur g‘azallarining ilmiy-tanqidiy matni berilgan.

Olima Bobur g‘azallarini tahlil qilar ekan, turkiy tilning, ayniqsa mumtoz eski o‘zbek adabiy tilini nihoyatda yaxshi bilganligiga amin bo‘lamiz. Shoir ijodini tahlil qilar ekan, olima xohlagan obraz va uning atrofidagi tashbehlar, istioralar – yo oshiqning istirobli holatini yoki yorning betakrorligini ifodalashga xizmat qilishini ta’kidlaydi. “Oshiq mikroolami doim ma’shuqa mikroolamiga qarama-qarshi. Ularning tashbehiga xizmat qiluvchi vositalar ham doim ziddiy aylanma harakatda bo‘ladi. Ma’shuqa hamisha *e’tiborda, kiborda, mag‘rur, mamnun, oshiq esa ezilgan, xasta, g‘amgin, bechora, umidvor* holatda tasvirlanadi. Bularning hammasi “men – ma’shuqa” ziddiyatiga bo‘ysunadi”[Stebleva, 1972: 122].

I.V.Stebleva Bobur istioralari haqida yozar ekan, har safar labni la’lga qiyoslash shart emas, la’l so‘zi she’rda ifodalanishi bilan mumtoz adabiyotga xabari bor kitobxon lab haqida gap ketayotganini tushunishi, boshda an’anaviy tashbehlarda ham shunday holat kuzatilishini bayon qiladi. Ba’zan aynan bir vosita masalan, yangi oy dam yor go‘zalligini, dam oshiq holatini ifodalashga safarbar qilinadi:

Ko‘k vusmada ul oy qoshi go‘yo xayoldur,
Yo oy boshida ko‘kda ko‘ringan hiloldur.

“Boburning mahoratini, - deb yozadi olim, - bir misraning o‘zida, masalan, sarvning dam oshiq va dam ma’shuqa obraziga qiyos qila bilishida ham ko‘rish mumkin”[Stebleva, 1972: 125]:

Sarvdek qaddi firoqida fig‘onimdur baland,
Gul kibi ruxsori hajrida yoshimdur lolagun.

Bobur g‘azallaridagi obrazlar sistemasini tahlil qilar ekan, ular bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq, biri ikkinchisini taqozo qiladi, g‘azal asosiy qahramonlari (oshiq-ma’shuqa) holatining turli xil narsalarga qiyoslanishi yo qarama-qarshi yoki qiyosiy pozitsiyani yuzaga keltiradi, deb yozadi.

Xullas, I.V.Steblevaning Bobur g‘azallari sematikasi borasidagi tadqiqotini kuzatish orqali, uning badiiy asar tahlilida ko‘p aspektli yondashuvga asoslanib, sistem-funksional, semantik-sintaktik, qiyosiy-chog‘ishtirma va germetik metodlardan unumli foydalanganlini guvohi bo‘ldik. Qolaversa, yuqorida nomlari tilga olingan rus sharqshunoslarining izlanishlari hamda Bobur va boburiylar bo‘yicha olib borgan maxsus tadqiqotlari dastlab, rus sharqshunosligida Boburni shoh va dunyoga mashhur sarkarda, “Buyuk mo‘g‘ullar sulolasi”ning asoschisi sifatida tanilgan bo‘lsa, keyinchalik A.N.Samoylovich, E.E.Bertels, I.V.Stebleva kabi olimlarning tadqiqotlari tufayli Bobur rus adabiyotshunosligida toma ma’noda buyuk ijodkor va is’tedodli shoir sifatida o‘rganila boshlandi. Eng ahamiyatlisi, I.V.Stebleva kabi olimlarning ilmiy ishlari Bobur ijodi bo‘yicha keyingi yaratilajak tadqiqotlarga katta asos vazifasini o‘tab kelayapti.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурийлар. Тўплам. 5 жилдлик. 4 жилд. – Тошкент: “Zilol buloq” нашриёт, 2023.
2. Энциклопедический лексикон. Б-бар. – Санкт-Петербург: в тип. А. Плюшара, 1835. – С. 8-26.
3. Стеблева И.В. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в раннеклассический период. – Москва: 1972. – С. 122.
4. Стеблева И. В. Семантика газелей Бабура. – Москва: Наука, 1982. 566.
5. Стеблева И.В. Семантическое единство газелей Бабура // Тюркологический сборник. – М., 1978. – С. 158-169.
6. <https://ziyouz.uz/suhbatlar/iya-stebleva-men-doim-bobur-bilan-birgaman-2020/>